

УДК 94(450)

Дмитриева М.И.

Дмитриева Мария Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, m.dmitrieva@spbu.ru.

Городские хроники Сиены XIV века как источники по изучению представлений пополанов об обществе и власти

Аннотация. В статье дается краткий обзор основных направлений изучения представлений пополанов в исторической науке, обсуждаются актуальные вопросы современного исследования проблем менталитета «пополо». Основной акцент автор статьи делает на значимости сиенских городских хроник XIV-XV вв., для характеристики представлений сиенских пополанских хронистов об обществе и власти. Реализация такого подхода к исследованию нарративных источников, дополняет представления о менталитете итальянских пополанов в-целом, дает возможность рассматривать социально-политическую историю Сиены эпохи Треченто через призму представлений об обществе ее горожан. Это позволяет осмыслить историю города с позиций современной исторической науки, в качестве одного из уникальных примеров многовариантного развития европейских средневековых городов.

Ключевые слова: менталитет, пополаны, Сиена, хронисты, представления, городское общество, народные правительства.

Chronicles of the city of Siena of the XIV century as the sources for researching the concepts of society and of the power of the “popolani”

Dmitrieva M.I.

Dmitrieva Maria Igorevna, doctor of History, associate professor, Saint-Petersburg State University, 199034, Russia, Sankt-Petersburg, Universitetskaya nab., 7/9, m.dmitrieva@spbu.ru.

Abstract. The article gives a brief outline of the main directions of the study of the mentality of popolani and discusses modern research problems regarding their worldview. The author focuses on the scientific significance of the study of the Siena's urban chronicles of the XIVth - XVth centuries as the sources characterizing the views of the Siena chroniclers about society and power. The implementation of such an approach to the study of narrative sources complements the idea of the mentality of the popolans, makes it possible to study the history of Siena of the era of Trecento through the prism of ideas about society of the authors of this time, allows us to comprehend the history of the city from the standpoint of modern historical science as one of the unique examples of the multivariate development of European medieval cities.

Keywords: Mentality, popolani, Siena, chroniclers, concepts, urban society, people's government.

Исследование пополанского менталитета в исторической науке имеет давнюю историю. Традиция рассмотрения автобиографий пополанов - купцов в качестве предпосылки складывания европейского индивидуализма, была заложена еще основоположником изучения итальянского Возрождения Я. Бурхардтом [8] и впоследствии нашла продолжение в трудах

исследователей Ренессанса, принадлежавших к различным школам и направлениям. В качестве самостоятельной исследовательской проблемы, менталитет пополанов стал изучаться во второй половине XX века. В западной исторической науке к исследованию его проблем обращались представители культурно-социологического направления: Х. Барон [26], Л. Мартинес [34], Э. Гарэн [31], которых проблемы пополанского сознания интересовали, прежде всего, в качестве важных составляющих культурной среды итальянского города, как места зарождения светской, жизнелюбивой культуры Возрождения. Были выделены такие отличительные черты мировоззрения «пополо», как светский характер, рационализм и индивидуализм. К изучению менталитета пополанов обращались и «историки повседневности», например, П. Антонетти [2] и Д. Ларнер [33], изучавшие городской мир и уделявшие внимание пополанскому мировоззрению, как важному фактору складывания определенных форм, отношений и связей внутри городского сообщества. Особенно подробно менталитет итальянских пополанов исследовали представители исторической антропологии: И. Ренуар [35], К. Бек [27], Ж. Ле Гофф [32].

Важно отметить, что в процессе исследования проблем пополанского менталитета ученые рассматривали в качестве основных источников, преимущественно, флорентийские домашние хроники и дневники - так называемую «купеческую литературу». Подробный материал об этом содержится в сравнительно недавней статье И. А. Красновой, посвященной изучению флорентийских «семейных книг» во второй половине XX века [20]. В то же время, изучались и итальянские городские хроники XIV века. Так, по мнению К. Бека, хроника Джованни Виллани, демонстрирует элементы нового, светского мировоззрения ее автора. Виллани, не подвергая сомнению принцип Божественного всевластия, наметил пространство действия Фортуны - судьбы, как области свободного действия индивида, выходящего из-под власти жестких границ предопределения. Новизна представлений хрониста проявилась и в понимании им истории, как совокупности фактов, соединенных причинно-следственными связями, и в создании мифа о Флоренции как, своего рода, идеальном городе [28, р.291-296]. Изучалась также специфика создания городских хроник Треченто нотариями итальянских городов-коммун, а также проблемы перехода в историописании от официальных хроник к семейным книгам. [36, р. 85-90].

В отечественной исторической науке второй половины XX века, опиравшейся на достижения предшествующей историографической традиции (в частности, труды А.Н. Веселовского, П. М. Бицилли, И. М. Гревса), отмечалась важная роль пополанов в процессе складывания «новой идеологии». Это значение «пополо» и его «жизненных установок» в формировании культуры Возрождения подчеркивалось в капитальной монографии М. А. Гуковского [10], издавшего впоследствии (совместно с В. И. Рутенбургом), флорентинскую семейную хронику Б. Питти [11; 24]. Труды отечественных ученых: Л. М. Баткина [3;4;5], Л. М. Брагиной [6;7], А. Д. Роловой [22; 23], посвященные исследованию различных аспектов истории и культуры эпохи Возрождения, затрагивали и проблемы пополанского сознания.

Последние два десятилетия XX – начало XXI вв. стали временем активного обращения исследователей к данной проблематике. В западной науке этого времени следует особо отметить работы В. Бранки, который, на основе изучения пополанской семейной литературы проанализировал особенности менталитета купцов-писателей и выявил его главные признаки: «соображения семьи» и «забота о государстве» [29].

В российской медиевистике конца XX – начала XXI вв. активно переводятся, издаются и переиздаются труды западных исследователей, чьи научные интересы, так или иначе, связаны с исследованием проблем пополанского менталитета (Ж. Ле Гофф, Э. Гарэн, К. Гинсбург). Отечественные историки-итальянисты Л. М. Брагина [7], М. А. Юсим [25], М. Л. Абрамсон [1], И. А. Краснова [19;20], Ю. П. Зарецкий [18] продолжают изучение пополанской психологии и идеологии на обширном материале домашних хроник и других произведений флорентинских авторов XIV–XVI вв. А.Я. Гуревич, используя историко-антропологический

подход [12], реконструирует мировоззрение средневекового купца [13]. Продолжается обсуждение дискуссионных вопросов: о соотношении пополанского мировоззрения и сознания гуманистов, о роли индивидуализма и корпоративизма в менталитете пополанов, о специфике интерпретации текстов «семейных хроник». Наряду с домашними хрониками и дневниками купцов–писателей, и в отечественной науке исследуются городские хроники XIV–XV вв.: М. А. Юсим переводит и издает знаменитую флорентинскую городскую хронику Джованни Виллани [9], затем - хронику Дино Компаньи [21]. Флорентийские городские хроники рассматриваются в качестве источников по изучению общественного сознания эпохи. Отечественная медиэвистика последнего десятилетия, обращаясь к изучению европейских властных структур классического и позднего Средневековья, образов и символов власти, занимается и проблемами восприятия власти современниками, отражения ее образов в различных письменных и изобразительных источниках.

Объектом исследования автора этой статьи длительное время являлись городские хроники Сиены, описывающие события ее истории на протяжении XIV века [30]. Ценность данных источников состоит в том, что они не только содержат богатый фактический, событийный материал, но и дают представление о психологии и идеологии их авторов. Именно с этих позиций нами были изучены: фрагмент анонимной хроники первой половины XIV века [30, с.163-172], анонимная хроника XIV века [30, с. 42-162], Большая хроника, условно приписываемая некоему Аньоло ди Тура дель Грассо [30, с. 253-564], а также хроники Донато Нери и его сына Нери [30, с.569-685] и Паоло ди Томмазо Монтаури [30, с.179-252].

Традиционная для средневековых летописей структура историописания и форма изложения материала сочетается в них с чертами «нового»: они написаны на итальянском языке, носят светский характер, их авторы – горожане Сиены, пополаны и гвельфы. В контексте изучения менталитета пополанов, особенно важными представляются взгляды хронистов–современников (и, зачастую, участников описываемых событий) на городское общество в-целом; на роль в его политической жизни отдельных социальных групп (нобилей, группировок народа); на правительства, стоявшие во главе города на протяжении XIV века.

В первой половине XIV века Сиена - один из крупных центров Тосканы, город банкиров и художников, коммуна, переживающая острые социальные потрясения. Власть находится в руках богатых пополанов – торговой верхушки города, отстранившей от власти нобилей – представителей аристократии. Богатые купцы формируют правительство Девяти Синьоров (1287–1355 гг.), деятельность которого развивается в условиях экономического процветания и относительной социальной стабильности и знаменует собой своеобразный «золотой век» в истории Сиены [16].

Во второй половине XIV века в условиях демографического, экономического и социального кризиса правительство Девяти было свергнуто восставшим народом, власть переходит в руки других социальных групп: сначала средних пополанов, формирующих правительство Двенадцати Синьоров (1355–1368 гг.), а затем коалиции с участием мелких пополанов, известной как правительство Реформаторов (1368–1385 гг.). В этот период возрастает политическая активность нобилей, выступающих в союзе с различными прослойками народа. Обострение социально–политической борьбы в середине XIV века не приводит к становлению синьории, несмотря на вероятность такого развития событий [14]. Сиена «выбирает» альтернативный путь: у власти утверждаются пополанские коалиционные правительства. Партийно - коалиционный принцип действует и во время недолгой утраты городом независимости, когда Сиена находится в составе государства Висконти (1399–1404 гг.), и в течение всего следующего, XV века, когда четыре народные «партии» (Девяти, Двенадцати, Реформаторов и Пополаров) формируют правительства, управляющие городом вплоть до установления тирании Петруччи (1487 г.).

Сиенские городские хронисты характеризуют каждое из народных правительств, социально - политические перемены и свое отношение к ним. В ходе анализа этих сведений, становится очевидным, что главным критерием оценки хронистами деятельности народных правительств, становятся их представления об идеальном «добром» правлении и его антиподе – «дурном» правлении. [17, с. 20].

Анализ текстов хроник выявляет изменения во взглядах и представлениях сиенских пополанских хронистов, которые происходят на протяжении XIV века. Сравнение раннего историописания (анонимные хроники первой половины - середины XIV века) с более поздними хрониками, датированными второй половиной XIV - началом XV вв. (хроника Донато Нери и его сына Нери, Большая хроника) показывает, что «эпоха бедствий» второй половины XIV века, оказала серьезное влияние на мироощущение авторов «поздних» сочинений. Несмотря на проявляемый ими пессимизм, они гораздо больше сообщают о себе, охотнее своих предшественников «делятся» собственными наблюдениями, вступают в диалог с читателем, высказывают личное мнение. Их взгляды на общество и правительства, их представления об общественно-политической жизни усложняются [15].

Городские хроники Сиены, содержащие свидетельства их авторов о народных правительствах: Девяти и Двенадцати Синьоров, Реформаторов и народных коалициях конца XIV столетия, выступают в качестве важнейших источников, характеризующих не только социально-политическую жизнь города, но и представления горожан. Они демонстрируют, как пополаны воспринимали себя, свою и другие народные «партии», нобилей, также принимавших участие в политической жизни Сиены, «сильных мира сего» и жителей соседних городов, как они относились к переменам в общественной жизни и каким был их общественный идеал.

Дальнейшее изучение сиенских хроник, охватывающих историю города в XV столетии: хроник Паоло ди Томмазо Монтаури (1381-1431 гг.) [30, р. 689 - 835] и Томмазо Фечини (1431-1479 гг.) [30, р. 837-874], а также фрагмента дневника Кристофоро Кантони (1479-1483 гг.) [30, р. 875-944], дополнит наши представления о менталитете сиенских пополанов эпохи Возрождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамсон М.Л. Человек итальянского Возрождения: Частная жизнь и культура. М.: РГГУ, 2005, 428 с.
2. Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте / Пер. с франц. и предисл. В. Д. Балакина. М.: Молодая гвардия, 2004. 287 с.
3. Баткин Л.М. Хроника Дино Компаньи или притча Данте Алигьери// Средние века. М., 1960. Вып.17. С. 374-388.
4. Баткин Л.М. Этюд о Джованни Морелли // Вопросы истории. М., 1962, № 12. С.88- 106.
5. Баткин Л.М. О социальных предпосылках итальянского Возрождения // Проблемы итальянской истории. М.: Наука, 1975. С. 220–258.
6. Брагина Л.М. Черты социальной психологии пополанских слоев итальянского города XIV–XV вв. // Она же. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV веков. М.: Высшая школа, 1977. С.47-64.
7. Брагина Л.М. О некоторых спорных вопросах социальной психологии флорентийского купечества XV в. // Культура и общество Италии накануне нового времени. М.: Наука, 1993. С. 51–63.
8. Бурхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М.: Юрист, 1996. 591 с.
9. Виллани Дж. Новая хроника или История Флоренции / Перевод, статья и прим. М. А. Юсима. М.: Наука, 1997. 551 с.
10. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. А. Н. Немилова и А. С. Кантор-Гуковской. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 624 с.
11. Гуковский М.А. «Хроника» Бонаккорсо Питти // Питти Б. Хроника. Л.: Наука, 1972. С. 185–200.
12. Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988, Вып.1. С. 56–70.
13. Гуревич А.Я. Средневековый купец // Одиссей. Личность и общество. М.: Наука, 1990. С. 97-131.

14. Дмитриева М.И. Джованни д'Аньолино Салимбени и правительство Двенадцати Синьоров в Сиене, в кн. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2006. №4. С.231-236.
15. Дмитриева М.И. Республика или синьория: политические идеалы итальянской общественной мысли XIV века // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2008, Вып.7. С.98-116.
16. Дмитриева М. И. Правительство Девяти Синьоров (1287-1355 гг.) в Сиене: Образ власти на страницах городских хроник // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 3(53): В 3-х ч. Ч.1. С.89-91.
17. Дмитриева М.И. Народные правительства и «партии»: образы власти в Сиене XIV в. // Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2017. № 3-1. С. 7-26.
18. Зарецкий Ю. П. Автобиографии пополанов: флорентийцы XIV–XV веков о себе // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.3. М.: Наука, 2000. С.306-311.
19. Краснова И.А. Деловые люди Флоренции XIV–XV вв. занятия, образ жизни и обыденное сознание Ч.1–2. М., Ставрополь, 1995.
20. Краснова И.А. «Семейные книги» граждан Флоренции в историографии второй половины XX в. // Ренессансная Италия в России и Прибалтике. Сборник материалов международной конференции «Прошлое, настоящее и будущее итальянистики в странах Балтии и России в честь проф. А.Д. Роловой». Рига 25-26 ноября 2010 / Отв. ред. М. А. Юсим. М.: ИВИ РАН, 2016. С.133-153.
21. Компаньи, Дино. Хроника событий, случившихся в его время / Пер. с ит., статьи, прим. М. А. Юсима. М.: Канон+, 2015. 303 с.
22. Ролова А.Д. Флорентийские хроники и дневники второй половины XVI в. как исторический источник // Проблемы источниковедения западноевропейского средневековья. Л.: Наука, 1979. С.171-188.
23. Ролова А.Д. Итальянский купец и его торгово-банковская деятельность в XIII – XIV веках // Средние века. 1994. Вып. 57. С.62-68.
24. Рутенбург В.И. Автобиография Питти и итальянская литература // Питти Б. Хроника. Л.: Наука, 1972. С.201–207.
25. Юсим М. А. «Книги о семье»: природа, вирту и примирение крайностей // Альберти Леон Баттиста. Книги о семье / Пер. М.А. Юсима. М.: Языки славянской культуры, 2008. 416 с.
26. Baron H. The crisis of the early Italian Renaissance. Princeton: Princeton UP, 1955. 687 p.
27. Vec Ch. Les marchands ecrivains. Affaires et humanisme a Florence. 1375–1434. Paris, La Haye: Mouton, 1967. 489 p.
28. Vec Ch. I mercanti scrittori // Letteratura Italiana / A cura di A.Asor Rosa. Vol.2. Torino: Einaudi, 1983. P. 269-297.
29. Branca V. Introduzione // I mercanti scrittori: Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento / A cura di V. Branca. Milano: Rusconi Libri, 1986. P. XXIII-XXX.
30. Cronache senesi / ed. A. Lisini, F. Iacometti // Rerum Italicarum Scriptores. Bologna, 1931-1939. T.XV. Pt.6. P.1-944.
31. Garin E. Schienza e vita civile nel Rinascimento italiano. Roma, Bari: Laterza, 1993. 202 p.
32. Le Goff J. Marchands et banquiers du Moyen Age. Paris: PUF, 2011. 134 p.
33. Lerner J. L'Italia nell' eta di Dante, Petrarca e Boccaccio. Bologna: Mulino, 1982. 460 p.
34. Martines L. The Social World of the Florentine humanists. 1390–1460. London: Wiley, 1963. 429 p.
35. Renouard Y. Les homes d'affaires italiens du Moyen Age. Paris: A. Colin, 1968. 336 p.
36. Zabbia M. I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1999, XIII, 385 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramson M.L. *Chelovek ital'janskogo Vozrozhdenija: Chastnaja zhizn' i kul'tura* [Man of the Italian Renaissance: the Private lives and culture] Moscow: RGGU, 2005, 428 p.
2. Antonetti P. *Povsednevnaia zhizn' Florencii vo vremena Dante* [Daily life of Florence in the times of Dante], translated by V. D. Balakin, Moscow: Molodaja gvardija, 2004, 287 p.

3. Batkin L.M. Hronika Dino Kompan'i ili pritcha Dante Alig'eri, in: *Srednie veka* [Middle Ages], Moscow, 1960. Vyp.17. S. 374-388.
4. Batkin L.M. Jetjud o Dzhovanni Morelli, in: *Voprosy istorii* [Questions of History]. Moscow, 1962, No 12. P.88 - 106.
5. Batkin L.M. O social'nyh predposylkah ital'janskogo Vozrozhdenija, in: *Problemy ital'janskoj istorii* [Problems of Italian history]. Moscow: Nauka, 1975, p. 220-258.
6. Bragina L.M. Cherty social'noj psihologii popolanskih sloev ital'janskogo goroda XIV–XV vv., in: *Ital'janskij gumanizm. Jeticheskie uchenija XIV–XV vekov* [Italian humanism. Ethical concepts of the XIV-XV centuries], Moscow, 1977, p. 47-64.
7. Bragina L.M. O nekotoryh spornyh voprosah social'noj psihologii florentijskogo kupechestva XV v., in: *Kul'tura i obshhestvo Italii nakanune novogo vremeni* [Culture and society of Italy on the eve of modern times], Moscow: Nauka, 1993, p. 51–63.
8. Burhardt Ja. *Kul'tura Vozrozhdenija v Italii* [Culture of the Renaissance in Italy], Moscow: Jurist, 1996, 591 p.
9. Villani Dzh. *Novaja hronika ili Istorija Florencii* Perevod, stat'ja i prim. M. A. Jusima. [Villani J. New Chronicle or History of Florence, translation, article and comm. by M. A. Yusim], Moscow: Nauka, 1997, 551 p.
10. Gukovskij M.A. *Ital'janskoe Vozrozhdenie* [The Italian Renaissance, ed. by A. N. Nemilov and A.S. Kantor-Gukovskaya], Leningrad: Izd-vo LGU, 1990, 624 p.
11. Gukovskij M.A. «Hronika» Bonakkorso Pitti in: *Pitti B. Hronika* [Pitti B. Chronicle], Leningrad: Nauka, 1972, p. 185–200.
12. Gurevich A.Ja. Istoricheskaja nauka i istoricheskaja antropologija in: *Voprosy filosofii* [Problems of Philosophy], 1988, No.1, p. 56–70.
13. Gurevich A.Ja. Srednevekovyj kupec in: *Odissej. Lichnost' i obshhestvo*. Moscow.: Nauka, 1990, p. 97-131.
14. Dmitrieva M.I. Dzhovanni d' An'olino Salimbeni i pravitel'stvo Dvenadcati Sin'orov v Siene in: *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 2. Istorija* [Vestnik of St. Petersburg University. Series 2. History], 2006, No 4, p.231-236.
15. Dmitrieva M.I. Respublika ili sin'orija: politicheskie idealy ital'janskoj obshhestvennoj mysli XIV veka in: *Problemy social'noj istorii i kul'tury Srednih vekov i rannego Novogo vremeni* [Studies in medieval and early modern social history and culture], 2008, vol.7, p. 98-116.
16. Dmitrieva M. I. Pravitel'stvo Devjati Sin'orov (1287-1355 gg.) v Siene: Obraz vlasti na stranicah gorodskih hronik in: *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki* [Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice], Tambov: Gramota, 2015. No 3(53), part I, p.89-91.
17. Dmitrieva M.I. Narodnye pravitel'stva i «partii»: obrazy vlasti v Siene XIV v., in: *Proslogion: Problemy social'noj istorii i kul'tury Srednih vekov i rannego Novogo vremeni* [Proslogion: Studies in Medieval and Early Modern Social History and Culture], 2017, No 3-1, p. 7-26.
18. Zareckij Ju. P. Avtobiografii popolanov: florentijcy XIV–XV vekov o sebe, in: *Gorod v srednevekovoj civilizacii Zapadnoj Evropy* [City in the medieval civilization of Western Europe], vol.3. Moscow, Nauka, 2000, p.306-311.
19. Krasnova I.A. *Delovye ljudi Florencii XIV–XV vv.: zanjatija, obraz zhizni i obydennoe soznanie* Ch.1–2.[Business people of Florence XIV-XV centuries: occupations, way of life and ordinary consciousness, vols 1,2]. Moscow, Stavropol, 1995.
20. Krasnova I.A. «Semejnye knigi» grazhdan Florencii v istoriografii vtoroj poloviny XX v., in: *Renessansnaja Italija v Rossii i Pribaltike. Sbornik materialov mezhdunarodnoj konferencii «Proshloe, nastojashhee i budushhee ital'janistiki v stranah Baltii i Rossii v chest' prof. A.D. Rolovoj»*. Riga 25-26 nojabrja 2010 / Otv. red. M. A. Jusim. [Renaissance Italy in Russia and the Baltic States. Collection of materials of the international conference “The past, present and future of Italian studies in the Baltic countries and Russia” in honor of prof. Rolova, Riga 25-26 November 2010, ed. by M. A. Yusim]. Moscow: IVI RAN, 2016, p.133-153.
21. Kompan'i, Dino. *Hronika sobytij, sluchivshijsja v ego vremja / Per. s it., stat'i, prim. M. A. Jusima* [Chronicle of events that happened in his time, trans. by. M. A. Yusim], Moscow: Kanon+, 2015, 303 p.

22. Rolova A.D. Florentijskie hroniki i dnevniki vtoroj poloviny XVI v. kak istoricheskij istochnik, in: *Problemy istochnikovedenija zapadnoevropejskogo srednevekov'ja* [Problems of source study of the Western European Middle Ages], Leningrad: Nauka, 1979, p.171-188.
23. Rolova A.D. Ital'janskij kupec i ego torgovo-bankovskaja dejatel'nost' v XIII – XIV vekah in: *Srednie veka* [Middle Ages], Moscow, 1994. No. 57, p.62-68.
24. Rutenburg V.I. Avtobiografija Pitti i ital'janskaja literatura in: *Pitti B. Hronika* [Pitti B. Chronicle]. Leningrad Nauka, 1972, p.201–207.
25. Jusim M. A. «Knigi o sem'e»: priroda, virtu i primirenje krajnostej, in: *Al'berti Leon Battista. Knigi o sem'e. Per. M.A. Jusima* [Alberti Leon Battista. Books about the family]. Moscow: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2008, 416 p.
26. Baron H. The crisis of the early Italian Renaissance, Princeton: Princeton UP, 1955. 687 p.
27. Bec Ch. Les marchands ecrivains. Affaires et humanisme a Florence, 1375–1434, Paris, La Haye: Mouton, 1967, 489 p.
28. Bec Ch. I mercanti scrittori, in: *Letteratura Italiana*, a cura di A.Asor Rosa, vol.2, Torino: Einaudi, 1983, p. 269-297.
29. Branca V. Introduzione , in: *I mercanti scrittori: Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento* , a cura di V. Branca. Milano: Rusconi Libri, 1986, p. XXIII-XXX.
30. Cronache senesi, ed. A. Lisini, F. Iacometti in: *Rerum Italicarum Scriptores*, Bologna, 1931-1939. T.XV, Pt.6, p.1-944.
31. Garin E. Schienza e vita civile nel Rinascimento italiano, Roma, Bari: Laterza, 1993, 202 p.
32. Le Goff J. Marchands et banquiers du Moyen Age. Paris: PUF, 2011, 134 p.
33. Lerner J. L'Italia nell' eta di Dante, Petrarca e Boccaccio. Bologna: Mulino, 1982, 460 p.
34. Martines L. The Social World of the Florentine humanists.1390–1460, London: Wiley, 1963, 429 p.
35. Renouard Y. Les homes d'affaires italiens du Moyen Age. Paris: A. Colin, 1968, 336 p.
36. Zabbia M. I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1999, XIII, 385 p.

Поступила редакцию 16.02.2018.

Для цитирования:

Дмитриева М.И. Городские хроники Сиены XIV века как источники по изучению представлений о популяционном обществе и власти // Гуманитарный научный вестник. 2018. №3. С. 37-43.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1803Dmitrieva.pdf>